

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ РАБОТЫ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Hamroyeva Muxlisa Obid qizi
Raxmatova Dildora Jo‘rabek qizi
Mansurova Dilfuza Zokir qizi
Navoiy davlat konchilik
instituti 2-bosqich talabalari

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам решением задачи энергосбережения насосного оборудования. Решение задачи энергосбережения зависит от способа управления величинами, образующими выходную мощность рабочей машины, т.к. этот способ существенно влияет на величину потерь энергии.

Ключевые слова: энергосбережения, насос, дроссельное регулирование, регулировании скорости, характеристик турбомашин, угловой скорости электропривода

Одно из основных направлений в области энергосбережения связано с развитием и совершенствованием электропривода (ЭП), который является главным потребителем электроэнергии в промышленности. В настоящее время ЭП потребляет около 65% всей вырабатываемой электроэнергии. На долю ЭП приходится и основная часть общих потерь электроэнергии в системе электроснабжения промышленных предприятий (ПП). Для современных крупных ПП потери электроэнергии в ЭП могут достигать 75% суммарных потерь в системе их электроснабжения. Отсюда следует, что основной эффект энергосбережения быть получен в области рационального использования ЭП.

Из всей электроэнергии, потребляемой ЭП, приблизительно 90% приходится на простейшие нерегулируемые и 10% - на регулируемые ЭП. Теоретические исследования и опыт эксплуатации показывают что замена нерегулируемых ЭП на регулируемые может дать существенные экономические и технические эффекты - экономию 10% и более производимой в стране электроэнергии, экономию свежей воды, природного газа и др. В основном массовый переход к регулируемым ЭП ожидается в системах электропривода переменного тока за счет использования преобразователей частоты[2]

Решение задачи энергосбережения зависит от способа управления величинами, образующими выходную мощность рабочей машины, т.к. этот способ существенно влияет на величину потерь энергии. На практике возможно три способа регулирования: принудительное изменение сопротивления магистрали, по которой передаётся транспортируемое текучее, изменение характеристик рабочей машины и регулирование угловой скорости электропривода.

Рассмотрим особенности этих способов на примере, когда рабочей машиной является турбомашин и осуществляется снижение подачи. Самым

неэкономичным из этих трёх способов в данном случае является изменение сопротивления магистрали посредством дроссельного регулирования, т.к. значительная доля энергии теряется в дросселе. По аналогии с электрическими цепями этот способ подобен регулированию тока путём увеличения активного сопротивления цепи.

Дроссельное регулирование при $n = \text{const}$. Установившийся режим работы насоса возможен только при условии, что энергия, передаваемая потоку жидкости насосом, равна энергии, расходуемой в системе. Так как первая из них выражается ординатами характеристики центробежного насоса [$H = f(Q)$],

а вторая - ординатами характеристики трубопровода, то очевидно, что указанное равенство энергий наблюдается только в точке «а» пересечения характеристик (1), которая определяет режим работы установки, т.е. подачу Q , напор H , мощность на валу N_B и КПД насоса, при полностью открытом дросселе.

В случае прикрытия дросселя на напорной трубе точка «а» передвинется по характеристике насоса влево вверх и займет положение «а'», опередив новые значения параметров $Q_{\text{рег.}}$, $H_{\text{рег.}}$, $N_{B \text{ рег.}}$ и $\eta_{\text{рег.}}$. При дальнейшем прикрытии дросселя характеристика трубопроводной системы сместится еще больше вверх, а точка «а» передвинется в точку а и т.д. (рис.1).

Рис. 1. График регулирования насосов дросселированием при постоянной частоте вращения

Дроссельное регулирование при $n = \text{const}$ достигается введением дополнительного гидравлического сопротивления в сеть трубопроводов насоса. Наибольшая подача насоса достигается при полностью открытом дросселе, дроссельное регулирование применяют только в целях уменьшения подачи насоса.

Дросселирование уменьшает мощность на валу насоса и повышает долю энергии, расходуемой при регулировании.

Удельная энергия, непроизводительно затрачиваемая в дросселе, определяется отрезком ЛИ р ординаты, а теряемая при этом мощность - выражением :

$$\Delta N_B = \frac{Q_p \cdot \Delta H_p \rho g}{1000 \eta_p} \text{ кВт}$$

где Q_p и η_p - соответственно подача КПД насоса после регулирования.

Чем более глубок процесс регулирования, тем более непроизводительны затраты мощности. Энергетическая эффективность этого регулирования насосов низка.

Изменение характеристик турбомашин производится поворотом направляющих лопаток на входе в рабочее колесо. При регулировании поворотом направляющих лопаток потребление энергии уменьшается по сравнению с дроссельным. Однако такой способ трудно реализовать практически из-за его сложности в случае необходимости автоматического управления подачей.

Наиболее экономичным способом является регулирование угловой скорости электропривода. При снижении скорости электропривода уменьшается напор, создаваемый турбомашинной. Потребление мощности в этом случае по сравнению с дроссельным регулированием может уменьшиться в несколько раз. В электрических цепях это соответствует снижению тока за счёт уменьшения напряжения источника питания, что является более экономичным, чем изменение сопротивления. Поэтому применение регулируемого электропривода можно рассматривать как основной способ энергосбережения, т.к. это позволяет существенно уменьшить потери энергии при достижении требуемого технологического показателя. Однако в этом случае необходимо решить задачу выбора типа регулируемого электропривода, так как выбранный тип определяет величину потерь в электродвигателе ΔP_d .

Ввиду практической важности выбора способа регулирования скорости, рассмотрим ниже этот вопрос более подробно на примере асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором (АД), который используется в электроприводе погружных насосных агрегатов. Его скорость можно регулировать либо изменением частоты питающего напряжения (частотное регулирование), либо его величины (параметрическое).

При регулировании скорости изменением величины питающего напряжения в качестве преобразователя электрической энергии используется тиристорный регулятор напряжения ТРИ. Регулирование напряжения на статоре $U_{1\text{per}}$ не

приводит к изменению скорости холостого хода ω_0 и не влияет на величину критического скольжения S_k , но изменяет критический момент M_k пропорционально квадрату напряжения. Это приводит к существенному уменьшению M_k и тем самым перегрузочной способности АД при снижении напряжения. По указанной причине этот способ оказывается малоприменимым для целей регулирования скорости. Однако если критическое скольжение велико, т. е. сопротивление ротора АД сравнительно большое, то изменение напряжения статора можно использовать для регулирования скорости в небольших пределах. В то же время при регулировании скорости изменением величины питающего напряжения с уменьшением скорости увеличивается скольжение s и пропорционально ему будут расти потери скольжения

$$\Delta P_2 = M \omega_0 S,$$

где M - момент электродвигателя. В случае короткозамкнутого АД потери скольжения выделяются внутри машины в "беличьей клетке". Вследствие этого электродвигатель перегревается, что может привести к аварийной ситуации и преждевременному выходу его из строя. По этой причине стандартный АД не может продолжительное время работать на пониженных частотах вращения. Для параметрического электропривода необходимо применение АД специальной конструкции - с повышенным сопротивлением ротора, как правило с принудительной системой вентиляции, более высоким классом изоляции обмотки статора. Поэтому данный способ регулирования скорости находит очень ограниченное применение на практике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Николаев В.Г. Выбор оптимальных параметров насосного оборудования и способов управления им. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, № 1, 2008, с. 43-46.
2. Махмудов А.М., Худайбердиев Ш.М. Определение основных параметров энергоэффективности работы насосных установок в технологии подземного выщелачивания. Науч. – техн. и произв. журнал «Горный вестник Узбекистана» - Навоий, 2012. -(3) №50. -С. 73÷7

УДК 621.671

Хамройева Мухлиса Обид кизи

Рахматова Дилдора Жўрабек кизи